

Contribuciones de Gibbs al análisis de sistemas en equilibrio y las variables de estado

Gibbs' contributions to the analysis of equilibrium systems and state

variables Erickson Asto Rojas¹,

Huancayo, Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

¹Erickson.asto21@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15832619

Resumen: Las contribuciones de Gibbs a la termodinámica son fundamentales, destacando la energía libre de Gibbs y la regla de fases. La energía libre de Gibbs, permite predecir la espontaneidad de los procesos químicos y físicos bajo condiciones constantes de presión y temperatura, combinando entalpía y entropía en una sola expresión que facilita el análisis de reacciones, cambios de fase y mezclas. Por su parte, la regla de fases, ofrece una herramienta clara para determinar cuántas variables intensivas pueden cambiar sin alterar el número de fases en equilibrio, siendo esencial para interpretar diagramas de fase y diseñar procesos industriales. Ambas aportaciones no sólo amplían la comprensión teórica de los sistemas en equilibrio, sino que también tienen aplicaciones prácticas en campos como la química, la ingeniería, la bioquímica y la metalurgia. Ambas contribuciones serán estudiadas para evaluar la importancia de estas contribuciones en la ciencia y específicamente en termodinámica, en donde se desarrollará el método argumentativo.

Palabras clave Fase, energía, equilibrio, estado, sistema, proceso

Abstract: Gibbs's contributions to thermodynamics are fundamental, particularly the Gibbs free energy and the phase rule. Gibbs free energy allows us to predict the spontaneity of chemical and physical processes under constant pressure and temperature conditions, combining enthalpy and entropy into a single expression that facilitates the analysis of reactions, phase changes, and mixtures. The phase rule, for its part, offers a clear tool for determining how many intensive variables can change without altering the number of phases in equilibrium, making it essential for interpreting phase diagrams and designing industrial processes. Both contributions not only expand the theoretical understanding of systems in equilibrium but also have practical applications in fields such as chemistry, engineering, biochemistry, and metallurgy. Both contributions will be studied to assess the importance of these contributions in science and specifically in thermodynamics, where the argumentative method will be developed.

Keywords Phase, energy, equilibrium, state, system, process

1. Introducción

Josiah Willard Gibbs en 1875 introduce la teoría del equilibrio de sistemas heterogéneos y reactantes, donde implementa los potenciales

termodinámicos energéticos, convirtiéndose en una teoría fundamental en cuanto a las aplicaciones fisicoquímicas. En la ciencia, un sistema en equilibrio es aquel que ha alcanzado un estado

estable donde las propiedades macroscópicas no cambian con el tiempo, entonces este concepto es esencial para predecir el comportamiento de sistemas químicos y físicos.

Donde el análisis de estos sistemas requiere comprender cómo variables como temperatura, presión, volumen y composición afectan al estado del sistema y cómo se interrelacionan. Si nos alejamos un poco, antes de las contribuciones de Gibbs, la termodinámica carecía de un marco matemático unificado que permitiera abordar sistemas complejos con múltiples fases y componentes. Gibbs proporcionó este marco, aplicando principios termodinámicos a situaciones prácticas y desarrollando herramientas que siguen siendo fundamentales en la ciencia moderna.

Entonces, tras ello surgen preguntas que nos hacen cuestionarnos cuan importante fueron las contribuciones de Gibbs al análisis de un sistema en equilibrio y las variables de estado que estas presentan. La fundamentación de este ensayo radica en las diversas contribuciones de Gibbs, siendo fundamental para comprender los procesos termodinámicos y químicos que ocurren en la naturaleza y en aplicaciones industriales.

Entonces solo por mencionar algunas contribuciones esta la energía libre de este autor, llevándonos a determinar la predicción de la espontaneidad en las reacciones químicas, también se presenta la regla de fases, que consiguió un análisis de sistemas multicomponentes y multifásicos, entre muchos otros con igual relevancia y grado de

conocimiento y apoyo en la ciencia.

Por ende, el objetivo del ensayo es analizar las contribuciones de Gibbs al análisis de sistemas en equilibrio y las variables de estado, algo mas exacto seria analizar el grado de importancia o impacto que tuvo las contribuciones de nuestro autor en la termodinámica.

De acuerdo a lo expuesto, el ensayo presente se muestra a favor que las contribuciones de Gibbs representan una gran significancia en cuento a temas de termodinámica y fisicoquímicas, siendo una figura fundamental.

Sus contribuciones al análisis de sistemas en equilibrio y a la comprensión de las variables de estado transformaron profundamente estas disciplinas, proporcionaron un marco teórico sólido y herramientas prácticas que han transformado la ciencia y la ingeniería, permitiendo un entendimiento profundo y aplicaciones efectivas de los sistemas en equilibrio y las variables de estado.

2. Desarrollo

En primer lugar, centrándonos en una de las aportaciones de Gibbs, hablamos sobre la energía libre de Gibbs que representa uno de los aportes más trascendentales de la termodinámica moderna, ya que permite predecir la espontaneidad de los procesos químicos y físicos en condiciones de presión y temperatura constantes, que son las más comunes en sistemas naturales e industriales.

Esta función termodinámica, definida como $G = H - TS$, siendo esta la

ecuación de Gibbs, en donde se combina la entalpía y la entropía de un sistema, sintetizando en un solo valor la tendencia de un sistema a alcanzar el equilibrio (Pinto Huanaco, 2021)

Su utilidad radica en que, si la variación de G es negativa durante un proceso, este tiende a ocurrir de forma espontánea, lo que facilita la toma de decisiones en la ingeniería, la química y la bioquímica.

Además, el criterio de mínimo de energía libre en equilibrio proporciona una herramienta poderosa para estudiar reacciones, cambios de fase y procesos de mezcla, sintetizando ello se dice que La energía libre de Gibbs no solo amplía la comprensión de los sistemas en equilibrio, sino que también ofrece una base cuantitativa para diseñar y optimizar procesos en múltiples disciplinas científicas y tecnológicas (Suero Iquiapaza, 2023). Tomando ello en cuenta, se profundiza en lo siguiente.

La energía libre relaciona la tendencia de un sistema físico o químico a reaccionar ante cambios de entropía, energía y temperatura. Un resultado positivo lo contrario, y un resultado igual a cero, será indicativo de que la reacción no se está desplazando a los productos ni a los reactantes ((Casas De La Cruz, 2016)

Consideremos que, aunque la variación de energía libre sea dependiente de la temperatura en cuestiones generales la variación de la entalpía y entropía, para la aplicación de este criterio no se ve afectada o de fase de

dependiente de la temperatura, teniendo en cuenta que no se presente un cambio de fase previo, entonces, tomando como referencia lo siguiente. Siempre y en cuanto tengamos valores de entalpía y entropía, sometiendo ello a una temperatura constante podremos determinar la variación de energía libre (Figueroa Huanqui, 2019)

Y por mencionar, tras lo leído en las fuentes, conceptualmente o, dicho de otra manera, en teoría, el cambio en la energía libre de Gibbs, es la energía que puede ser usada para realizar trabajo.

Entonces la importancia de su implicancia radica en que, en equilibrio, la energía libre de Gibbs alcanza un valor mínimo, lo cual es esencial para determinar el estado final de un sistema cerrado. Se destaca su utilidad en campos como ingeniería, química y bioquímica, mostrando que no es solo una teoría abstracta, sino una herramienta aplicable en contextos reales y tecnológicos.

También se señala que la energía libre permite estudiar reacciones químicas, cambios de fase y mezclas, lo que amplía su alcance a múltiples fenómenos físico-químicos. Y finalmente al combinar entalpía y entropía en una sola expresión (Baldeón Timoteo, 2015)

Entonces por mencionar cómo la energía libre integra distintas variables de estado, facilitando el análisis de procesos sin necesidad de estudiar cada

Como segundo punto, en este caso otra importante contribución de Gibbs, viene a ser la regla de fase de Gibbs que constituye un pilar fundamental

en el análisis de sistemas heterogéneos, ya que permite determinar el número de variables intensivas que se pueden modificar sin alterar el número de fases en equilibrio.

Entonces su importancia radica en que facilita la interpretación de diagramas de fase, el diseño de procesos de separación, y la predicción del estado de un sistema frente a cambios de presión, temperatura o composición.

Además, es ampliamente utilizada en áreas como la metalurgia, la geología y la ingeniería química, donde el control de fases es clave para la eficiencia y estabilidad de los procesos. En este sentido, la regla de fases de Gibbs no solo sintetiza complejas relaciones termodinámicas en una fórmula sencilla, sino que también guía de manera efectiva la toma de decisiones en sistemas reales.

Se relaciona con el número de parámetros *intensivos*, es decir, aquellos que son independientes de la masa, como la presión y la temperatura que se consideran. Cabe destacar que muchos diagramas de fases consideran solo un parámetro intensivo (p. ej. T , fluido TX , donde T es intensivo y la fracción molar del fluido está relacionada con la cantidad de masa de sus componentes); en este caso, la regla de fases de Gibbs sería: $P + F = C + 1$ ((Phase Rule, s. f.)

Entonces entendemos que la aplicación práctica en sistemas multicomponente muestra el cómo la regla de fases ayuda a comprender y

controlar sistemas con múltiples componentes y fases, como soluciones, aleaciones y mezclas, además de ello facilita el análisis de diagramas de fase, fundamentales para conocer las condiciones en las que coexisten diferentes fases.

También guía en el diseño y control de procesos, mencionando que su uso en el diseño de procesos de separación, esenciales en la industria química y farmacéutica (Ríos Barbarán, 2013)

Respecto a su predicción de comportamiento frente a cambios externos se señala que permite predecir cómo un sistema responde ante variaciones de presión, temperatura o composición, lo cual es clave para mantener el equilibrio deseado.

Mallma Perez (2025), Las formulaciones desarrolladas por Gibbs transformaron la comprensión de los sistemas en equilibrio al introducir criterios cuantitativos para evaluar su evolución. La energía libre, al integrar entalpía y entropía en una sola función, permitió predecir con precisión la dirección de los procesos naturales sin depender exclusivamente de observaciones empíricas. Esta síntesis teórica se convirtió en una herramienta aplicable desde la química hasta la bioingeniería, al facilitar la toma de decisiones frente a variaciones de temperatura o composición. Por otro lado, su regla de fases estableció una base rigurosa para el análisis de sistemas heterogéneos,

permitiendo conocer cuántas condiciones intensivas pueden ajustarse sin alterar el equilibrio entre fases. Lejos de ser una formulación abstracta, esta regla se aplica en procesos industriales y en la ingeniería de materiales, donde controlar la coexistencia de fases resulta crucial. En conjunto, ambos aportes revelan cómo el enfoque de Gibbs logró integrar teoría y práctica, ofreciendo una estructura matemática clara para interpretar fenómenos complejos y optimizar procesos reales.

Y respecto a la síntesis de relaciones complejas en una fórmula simple, se pone en valor su capacidad de resumir en una expresión matemática simple una gran cantidad de información sobre el comportamiento del sistema.

3. Conclusiones o comentarios

Respecto al primer punto establecido, en conjunto, el primer argumento desarrollado muestra que el aporte de la energía libre de Gibbs no se limita solo a predecir si un proceso es espontáneo, sino que también proporciona un marco integral para analizar y optimizar sistemas en equilibrio desde un enfoque práctico y teórico.

En cuanto al segundo argumento mostrado, en general, no solo explica la aplicación de la regla de fases, sino que demuestra por qué es crucial para el análisis, diseño y control de sistemas reales, integrando teoría con aplicación práctica.

Por tanto, la tesis inicial se sostiene y el ensayo

destaca la relevancia de las contribuciones de Gibbs en termodinámica y fisicoquímica, subrayando su papel fundamental en el desarrollo de estas disciplinas.

Sus aportes al estudio de sistemas en equilibrio y variables de estado no solo ofrecieron un marco teórico robusto, sino también herramientas prácticas que han sido esenciales para la ciencia y la ingeniería, estas contribuciones de Gibbs marcaron un antes y un después en la termodinámica y la fisicoquímica, al establecer principios teóricos y métodos aplicables que permiten comprender y controlar los sistemas en equilibrio. Su legado sigue siendo clave tanto en la investigación científica como en la práctica industrial.

Referencias bibliográficas

- Baldeón Timoteo, N. (2015). Estudio termodinámico del efecto salino en la refracción y el volumen de exceso molar en la mezcla etanol-agua.
- Casas De La Cruz, N. B. (2016). Adsorción del color fucsia sobre carbones activados preparados de madera tornillo: Equilibrio, cinética y termodinámica.
- Chevalier Santiváñez, M. F. (2016). Evaluación del equilibrio líquido-vapor del sistema cloroformo (1) 2-propanol (2) con registro de datos de temperatura y presión atmosférica de Huancayo.
- Figuroa Huanqui, Y. Y. (2019). Determinación del equilibrio, cinética y termodinámica de la adsorción de cenizas volantes residuales

de hornos de combustión para la
remoción de colorante reactivo (azul
lanasol 8G).

Phase Rule. (s. f.). Teaching Phase

Equilibria. Recuperado 18 de junio
de 2025, de

[https://serc.carleton.edu/research_education/
eq_uilibria/phaserule.html](https://serc.carleton.edu/research_education/eq_uilibria/phaserule.html)

Pinto Huanaco, D. A. (2021). Evaluación del
equilibrio líquido vapor del sistema binario Linalol
Hexanol.

Mallma Perez, I. (2025). El Último Equilibrio
Termodinámico del universo: Perspectiva
científica y filosófica entre Élan Vital &
entropía universal. Biblioteca Nacional del
Perú.

Ríos Barbarán, C. A. (2013). Simulación del sistema
de destilación de la planta piloto de alcohol de la
F.I.Q. para obtener bioetanol anhidro haciendo uso
del software Chemcad v.6.2.

Suero Iquiapaza, P. A. (2023). Modelamiento
en equilibrio líquido vapor en un
sistema
azeotrópica mediante el uso de
herramientas de cálculo informáticos.